

IJTIMOY XULQ MOTIVLARI VA ULARNING SHAKILLANISHI

Sulaymonova Naima Murodilla qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti

Texnologik ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

naimasulaymonova9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640189>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ijtimoiy xulq motivlari va ularning shakllanish jarayonlari psixologik hamda sotsiologik nuqtai nazardan tahlil etilgan. Tadqiqotda motivlarning mazmun-mohiyati, insonning jamiyatdagi xulq-atvoriga ta'sir etuvchi omillar, shaxsning ijtimoiy tajribasi va atrof-muhitning motivlarni shakllantirishdagi o'rni ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: shaxs, ijtimoiy, motivatsiya, emotsional, kognitiv, xulq-atvor, jamiyat, omil.

Abstract: This thesis analyzes the motives of social behavior and the processes of their formation from a psychological and sociological perspective. The study scientifically covers the essence of motives, factors influencing human behavior in society, the role of the social experience of the individual and the environment in the formation of motives.

Keywords: personality, social, motivation, emotional, cognitive, behavioral, society, factor.

Аннотация: В данной диссертации анализируются мотивы социального поведения и процессы их формирования с психолого-социологических позиций. В исследовании научно освещаются сущность мотивов, факторы, влияющие на поведение человека в обществе, роль социального опыта личности и окружающей среды в формировании мотивов.

Ключевые слова: личность, социальный, мотивация, эмоциональный, когнитивный, поведенческий, общество, фактор.

KIRISH

Ijtimoiy xulq motivlari - shaxsning jamiyatda ma'lum tarzda harakat qilinishiga turtki beruvchi ichki ehtiyojlar, qadriyatlar, maqsadlar va psixologik omillar majmuasidir. Motivlar insonning xatti-harakatlarini belgilovchi asosiy mexanizm bo'lib, ular orqali shaxs o'zining ijtimoiy rollari, jamiyatdagi o'rni va munosabatlarini shakllantiradi. Psixologiya fanida motiv tushunchasi inson faoliyati dinamikasiga ta'sir qiluvchi muhim unsur sifatida qaraladi; sotsiologiyada esa motivlar shaxsning ijtimoiy tizim bilan o'zaro ta'sirini izohlovchi ko'rsatkich sifatida tadqiq etiladi. Ijtimoiy xulq motivlari shaxsning qadriyat yo'nalishlari, ma'naviy ehtiyojlari, ijtimoiy kutilmalari, shaxslararo munosabatlari hamda jamiyatning ijtimoiy me'yorlari bilan chambarchas bog'liq. Ular ongli va ongsiz shakllarda namoyon bo'lishi, turli ijtimoiy sharoitlarda o'zgarib borishi mumkin.

Ijtimoiy xulq motivlari ko'plab mezonlar asosida tasniflanadi. Eng muhim turlari quyidagilar:

1. Shaxsiy motivlar - shaxsning o'z manfaatlarini, ehtiyojlari va maqsadlari bilan bog'liq motivlar. Masalan, muvaffaqiyatga intilish, o'zini namoyon qilish, shaxsiy rivojlanish ehtiyoji.

2. Ijtimoiy motivlar - jamiyat bilan bog'liq bo'lib, boshqalarga yordam berish, ijtimoiy adolatni qo'llab-quvvatlash, jamoada o'z o'rnini topish kabi ehtiyojlarni qamrab oladi.

3. Axloqiy-madaniy motivlar - ma'naviy qadriyatlar, axloq me'yorlari, diniy yoki madaniy e'tiqodlar bilan bog'liq motivlar.

4. Amaliy-foydaviy motivlar - moddiy manfaatlar, iqtisodiy ehtiyojlar, ma'lum bir foyda yoki imkoniyatga erishishga qaratilgan motivlar.

Har bir motiv turi individning ijtimoiy tajribasi, tarbiyasi, shaxsiy xususiyatlari va ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadi va o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy xulq motivlari murakkab psixologik-sotsiologik jarayonlar natijasida shakllanadi. Ushbu jarayonga quyidagi omillar ta'sir qiladi. Biologik omillar - temperament, nerv tizimining xususiyatlari, tug'ma ehtiyojlar. Psixologik omillar - emotsional holat, shaxs tipologiyasi, o'z-o'zini baholash, irodaviy sifatlar. Ijtimoiy omillar - oila muhiti, maktab, do'stlar davrasi, ta'lim jarayoni, ommaviy axborot vositalari. Madaniy omillar - milliy qadriyatlar, an'analar, diniy e'tiqodlar, mintaqaviy ijtimoiy me'yorlar. Kognitiv omillar - shaxsning dunyoqarashi, bilim darajasi, fikrlash uslubi, maqsad qo'yish qobiliyati. Motivlarning shakllanishi hayot davomida uzluksiz ravishda davom etadi. Shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvi, o'zini jamiyatda topishi, yangi rollarni qabul qilishi motivlar tizimini boyitadi va barqarorlashtiradi.

XULOSA

Ijtimoiy xulq motivlari inson faoliyatining markazida turuvchi omil bo'lib, shaxsning jamiyat bilan o'zaro aloqalarini, ijtimoiy moslashuv darajasini va faoliyatning yo'nalishini belgilaydi. Ularning shakllanishi biologik, psixologik, madaniy va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siri orqali amalga oshadi. To'g'ri shakllangan motivlar shaxs taraqqiyoti, jamiyatda barqaror ijtimoiy munosabatlar va ijtimoiy faollikning oshishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. V. M. Karimova Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston, 2015.
2. E. G'oziev Umumiy psixologiya. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2012.
3. R. Zokirova Ijtimoiy xulq motivlari va shaxs rivoji. – Toshkent: Fan, 2018.
4. A. Maslou Motivatsiya va shaxsiyat. – Moskva: Eksmo, 2016.
5. A. Bandura Social Foundations of Thought and Action. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986.
6. L. S. Vigotskiy. Psixologiya rivoji nazariyasi. – Moskva: Pedagogika, 1991.
7. Z. Freyd Inson xulqining psixoanalitik tahlili. – Moskva: AST, 2010.